

ЁШЛАР ЎРТАСИДА ГИЁВАНДЛИКНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ

Очилов Қобилбек Мамашукур ўғли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549849>

Мамлакатимизда оила мустаҳкамлигини таъминлаш, ёш авлод тарбияси ва ҳар бир соҳа бўйича етук малакали мутахассисларни тайёрлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Баркамол авлод тарбияси ва етук малакали мутахассисларни тайёрлаш бир-биридан ажратиб бўлмайдиган, узлуксиз ва ўта мураккаб жараёндир. Унинг мураккаблиги биринчидан, ушбу жараёнда жамиятнинг барча таркибий тузилмалари иштирок этади, иккинчидан, жамият ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларидаги вазият тўғридан-тўғри унга ўз таъсирини ўтказди, учинчидан, бугунги кунда ушбу жараёнга таъсир қилувчи турли кўринишдаги таҳдидлар кучайиб бормоқда. Шунинг учун ҳам оилани мустаҳкамлаш, ўсиб келаётган авлодни тарбиялаш ва уларни етук малакали мутахассис қилиб тайёрлаш ва бу жараён учун масъул бўлган жамиятнинг ҳар бир таркибий қисми, айниқса оила ва таълим муассасаларидан тинимсиз меҳнат қилишни ва фидойи бўлишни талаб қилади. Таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 63-моддасида “Оила жамиятнинг асосий бўғини ҳисобланади, у жамият ҳамда давлат томонидан муҳофазада бўлиш ҳуқуқига эга” лиги мустаҳкамлаб қўйилган. Зеро, дунёдаги бир қатор ривожланган мамлакатларнинг Конституцияларида оилага алоҳида нормалар ажратилган эмас. Ҳар қайси ота-она, устоз ва мураббий ҳар бир ёш тимсолида аввало шахсни кўриши зарур. Ана шу оддий талабдан келиб чиққан ҳолда, фарзандларимизни мустақил ва кенг фикрлаш қобилиятига эга бўлган, комил инсонлар этиб вояга етказиш – таълим-тарбия соҳасининг асосий мақсади ва вазифаси бўлиши лозим, деб қабул қилишимиз керак. Бу эса таълим ва тарбия ишини уйғун ҳолда олиб боришни талаб этади. Таълим ва тарбия учун энг аввало оила ва таълим муассасалари масъулдирлар.

Немис классик фалсафасининг буюк намоёндаларидан бири Георг Вильгелем Фридрих Гегель фикрига кўра, оила уч жиҳатга эга. Булар:

- 1) оила ўзининг бевосита тушунчаси бўлган, никоҳ орқали;
- 2) оиланинг ташқи кўринишдаги борлиғи – унинг кўчмас ва бошқа мулклари ҳамда уларни асраш борасидаги ишлар орқали;
- 3) фарзандларни тарбия қилиш ҳамда оиланинг тарқаб кетишида номаён бўлади .

Файласуфнинг фикрига қўшилган ҳолда, оила бевосита никоҳга асосланиши, ушбу никоҳ тузилганидан сўнг, инсоннинг мавжудлиги ва наслнинг давомийлигини ифода этади. Шундай экан, оилада фарзандлар тарбияси муҳим эканлигини тушуниш лозим.

Бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, ёшлар ўртасида гиёвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг тарқалиши тобора кучайиб бораётганлиги олдимизга янги вазифалар қўймоқда. Маълумки, ёшлар жамиятнинг ижтимоий ёрдамга муҳтож, доимо эътибор ва парвариш талаб қилинадиган қатламидир. Бугунги кунда глобал муаммога айланган бу иллатга қарши курашишда давлатларaro ҳамкорлик муҳим аҳамият касб этиши, гиёвандлик оғир ва ўта оғир жиноятларнинг содир этилишига, оилалар ва миллат генофондининг бузилишига сабаб бўлиши, гиёвандлик нафақат инсоннинг ўзига балки атрофдагиларига ҳам ёмон оқибатлар олиб келиши, турли ҳил касалликлар келтириб чиқариши ҳамда оҳир-оқибат бу иллатга чалинган одамнинг умри завол бўлиши аниқ.

Мамлакатимизда гиёҳванд моддалар савдоси ва истеъмолига қарши кескин чоралар кўрилаётган бўлса-да, бугун ёшлар ўртасида гиёвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши энг хатарли ва долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Гиёҳфурушлар янги усул ва найрангларни қўллаб, захри қотилни сотиш ҳаракатларини давом эттиришмоқда. Улар манфур мақсадларини амалга ошириш йўлида ҳали дунёқарашни шаклланмаган, ўзгалар таъсирига тушиб қолишга мойил ёшлар умрига зомин бўлишмоқда.

Ёшларнинг эътиқоди кучли, мустаҳкам бўлиши билан бирга тани, жисми ҳам соғ, чиниққан, ҳар қандай қийинчилик ва машаққатларга бардош бера оладиган бўлмоғи лозим. Гиёҳвандликнинг ёшлар соғлиғига, оилаларга, одоб-ахлоққа, умуман инсон ҳаётининг барча соҳаларига солаётган таҳдиди кун сайин, соат сайин ортиб бормоқда. Гиёвандлик ёки бангиликнинг бошланиши ва келиб чиқишига сабаб бўлган омиллар ҳақида тўхталганда қуйидагиларга эътибор қилиш лозим: Биринчидан: гиёвандлик моддаларга мойиллик, унга ўрганиб қолишда ёшлар ҳолатлари аҳамиятлидир. Масалан, тажанглик, асабий ҳолатлари, ўзини назорат қила олмаслиги, иродасизлиги, ўз талабини қондира олмаслик, баъзи ҳаётий қийинчиликларга бардош бера олмаслик. Иккинчидан: ёш авлодни келгусидаги жисмоний ва маънавий шаклланиши, асосан оиладаги муҳит, ота-онасининг кимлиги, оилада қандай ўрин эгаллашига,

эр-хотиннинг ўзаро муомаласига, фарзандининг ҳар томонлама шаклланишида улар олиб бораётган тарбиявий ишларга боғлиқ. Учинчидан: ҳаёт шуни кўрсатадики, ёш авлоднинг камол топишида, маълум бир фойдали яхши ёки ёмон йўлга киришида атроф теваракдаги ўртоқлари, ошна-оғайнилари, айниқса ўша муҳитдаги ўртоқларининг таъсири каттадир. Шунинг учун оилада, ёшларнинг тарбиясида ҳамма вақт уларни қаерда ва кимлар билан биргаликда бўлишлари, нима иш билан машғул эканлари, қандай ўртоқлари борлигини назорат қилиш жуда муҳимдир. Инсон ҳаёти, ёш авлод келажагига раҳна солиши мумкин бўлган гиёвандлик-бангиликка қарши курашиш мустақил юртимизнинг ҳар бир фуқароси, қолаверса, ҳар биримизнинг муҳим вазифаларимиздан бўлиб ҳисобланади. Зеро, жамият ҳаётидаги мавжуд ҳар қандай зарарли иллатни йўқ қилиш ва унинг олдини олиш ҳар биримизнинг вазифамиз, шарафли бурчимиздир. Криминолог олимларнинг таъкидлашича, шахс шаклланишида оиладаги муҳит долзарб аҳамиятга эга. Хусусан, Ю.М.Антоняннинг фикрича, оиладаги ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг асосий сабабларидан бири – ота-онанинг фарзандига меҳр қўймаганлиги, унинг тарбиясига эътиборсизлигидир. Ёшларнинг болаликда меҳр-мурувватдан маҳрум қилиниши унинг руҳиятида безовталиқ, кўрқинч, нафрат каби ҳиссиётларни шакллантиради. Бу ҳиссиётлар онгсиз равишда қайд этиб борилади ва мурасасиз хулқ-атворнинг, жумладан унинг энг ашаддий кўриниши оилада ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятчиликнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Агар оилада маънавий-ахлоқий муҳит носоғлом бўлиб, эр-хотин ва бошқа оила аъзолари ўртасида меҳр-оқибат, бир-бирини менсимаслик, қўполлик, ҳурматсизлик мавжуд бўлса, бундай оилаларда ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг келиб чиқиши муқаррардир. Шу билан бирга, профессор И.Исмаиловнинг таъкидлаганидек, оиладаги носоғлом вазият, уруш-жанжал оила аъзолари ўртасида ғайриижтимоий носоғлом муносабатлар шахс маънавиятининг салбий шаклланишининг асосий манбаи ҳисобланади. Қолаверса, «агар оилада оилавий муносабатлар ижобий бўлмаса ёки етарли даражада шаклланмаган бўлса унда турли муаммо ва низолар вужудга келади».

Фикримизча, оила-турмуш муносабатлари ҳар доим ҳам бир маромда бўлавермайди. Агар оилада эр-хотин ва оиланинг бошқа аъзолари ўзларининг бурч ва масъулиятларини тўла адо этса бундай оилада ёшлар

томонидан содир этиладиган жиноятларни келтириб чиқарувчи вазиятлар бўлмайди. Яна шуни айтиш лозимки, ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятларга кўп ҳолларда оилавий низолар сабаб бўлиб, бу уларнинг бир-бирига нисбатан тан жароҳат етказиш, ҳақорат қилиш, қийнаш, хавф остида қолдиришга баъзида эса қасддан одам ўлдиришгача ҳам олиб келиши мумкин. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, оиладаги ёшларни ушбу қилмишларнинг содир этилишига олиб келувчи асосий омил – оиладаги носоғлом муҳит оқибатидир. Оиладаги носоғлом муҳит ота-онанинг ёшлар тарбиясига масъулиятсизлик билан қарашига ва ёшларда салбий хулқ-атворнинг пайдо бўлишига олиб келади. Шу ўринда «Бугунги куннинг ёки даврнинг тарбияси қандай?» деган ўринли савол туғилади.

Бинобарин, ҳозирги жамиятда айрим тоифадаги оилаларда ота ёки онанинг, фарзанд ва ота-оналар ўртасидаги низолар ва уларнинг бир-бирига нисбатан ҳурматсизлиги туфайли салбий оқибатлар келиб чиқмоқда. Маълумки, ота-онанинг ўз фарзандига кўполлик ёки уларга нисбатан зулмкор муносабатда бўлиши ёшларнинг онгу-тафаккурига таъсир кўрсатади. Боз устига, агар ота оилада ўзини тутишни билмаса, ахлоқ-одоб бобида фарзандларига ўртак бўлиш ўрнига ўзининг кўпол хулқини намоён этса, бу ҳолат, табиийки, ёшларда жинойий оламнинг шаклланишига сабаб бўлади.

Чунки оила ёшларнинг илк шаклланиш ўчоғидир. Зеро, унинг дунёқараши, руҳий шаклланиши айнан оиладаги шароит асосида шаклланади. Шунинг учун ҳам оила ва ундаги мавжуд шароитга алоҳида эътибор қаратилади.

Дарҳақиқат, ёшлар хулқ-атворининг шаклланиши кўп жиҳатдан оилада ота-она ёки оила аъзоларининг ўртасидаги муносабатга боғлиқ бўлиб, ёшларнинг катталарга тақлид қилиши ана шулар асосида ривожланиб боради. Оилада маънавий-ахлоқий тарбиянинг сустлиги ёшлар ўртасида гиёвандлик жиноятининг содир этилишига таъсир кўрсатувчи омиллардан биридир. Модомики, шундай омиллар мавжуд бўлган оилаларга жамият томонидан етарлича ёрдам берилмаса, унда яшаётган ёшларнинг гиёвандлик жиноятдан жабр кўриш эҳтимоли анча юқори бўлади. Қариндош уруғлар томонидан кўмак берилмаслиги ҳам мавжуд муаммони янада оғирлаштириши табиийдир.

Хулоса ўрнида айтиш керак-ки, гиёвандлик фақатгина унинг домига тушиб қолган шахснинг фожеаси эмас, балки жамият равнақига ҳам-да юрт тараққиётига болта урувчи офатдир. Шундай экан, ушбу мудҳиш

иллатга қарши курашиш нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларнинг, балки ҳар биримизнинг инсонийлик бурчимизга айланиши шарт.

